

**ОСОБЛИВОСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАТИКИ В УПРАВЛІННІ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯМ
ДЛЯ ГАЛУЗЕЙ ГОСПОДАРЮВАННЯ УКРАЇНИ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ****Трухачова К.В.**

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту,
маркетингу та інформаційних технологій,
Херсонський державний аграрно-економічний університет,
м.Херсон, Україна
ORCID: 0000-0001-7223-8067

**FEATURES OF INTRODUCING INNOVATION INTO ENERGY SAVING MANAGEMENT FOR
UKRAINIAN ECONOMY SECTORS: REALITIES AND PROSPECTS****Trukhachova K.**

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor at the Department of Management, Marketing and
Information Technologies
Kherson State Agrarian and Economic University, Kherson, Ukraine
<https://orcid.org/0000-0001-7223-8067>

Анотація

У статті проаналізовані питаннями сутності, походження та класифікації інновацій. Систематизовані трактування поняття інновації. Виділені сфери походження та застосування інновацій. Запропоновано авторське трактування поняття інновації. Виділено два загальні методи класифікації інновацій: прості, складні – багаторівневі. Конкретизовано інноваційний процес за його масштабністю, результатами та впливовістю. Окреслені питання щодо особливостей інноватики в управлінні енергозбереженням з позиції багаторівневого нашарування за сферами функціонування: для країни, для підприємств галузей господарювання, для індивіда. Виділені загальні проблеми у питаннях енергозбереження на рівні України існуючі енергетичні інновації, вимоги до них, перешкоди у застосуванні, наявні можливості та результати управлінських рішень у подоланні проблем у енергоефективності. Зазначені моменти допоможуть на практичному рівні обирати та застосувати методи оцінки ефективності від впровадження різних видів інновацій на конкретному суб'єкті економічної діяльності.

Abstract

The article analyzes the issues of the essence, origin and classification of innovations. The interpretation of the concept of innovation is systematized. The areas of origin and application of innovations are highlighted. The author's interpretation of the concept of innovation is proposed. Two general methods of classification of innovations are highlighted: simple, complex - multi-level. The innovation process is specified by its scale, results and influence. The issues related to the features of innovation in management for energy saving from the position of multi-level layering by functional areas are identified: for the country, for enterprises of economic sectors, for an individual. The following are highlighted: general problems in energy saving issues at the level of Ukraine; existing energy innovations with requirements for them; obstacles in their application; opportunities and results of management decisions in overcoming problems in energy efficiency. The specified points will help at the practical level to select and apply assessment methods for the effectiveness of implementing innovations in various forms on a specific entity in economic activity.

Ключові слова: управління енергозбереженням, інноватика, інновація, енергетична безпека, енергоефективність.

Keywords: energy conservation management, innovation, energy security, energy efficiency.

Постановка проблеми. Сучасні тенденції трансформації всіх системних елементів України зумовлюють визначальну роль і місце інновацій у забезпеченні якісних змін у напрямку сьогоденного живання країни, її подальшого розвитку і становлення як лідера впровадження таких змін на світовій арені.

Сьогоднішня повістка для України, на тлі драматичних подій, сформована навколо енергетичної безпеки. Шляхом забезпечення енергетичної безпеки країни має бути впровадження інновацій у галузі.

Отже, впровадження якісних змін, у даному контексті, формує напрямки та пріоритети у економічному зростанні. Такий порядок речей, в свою чергу, може називатися розвитком, якщо несе у собі інноваційну складову, а інновації є двигуном усієї системи до перебудови і перехід у новий стан існування. Отже, перехід України на інноваційний шлях розвитку зумовлює посилення уваги з боку держави до підприємств які займаються розробкою й впровадженням інновацій, зокрема й енергетичних.

Аналіз публікацій. Знані науковці: Краснокутська Н.В., Кропельницька С.О., Крисальний О.В., Мозіль О.І., Павленко І.А., Тиновчук С.О., Тиновчук С.В., Ткачук І.Г., Цигилик І.І., Шумпетер Й. та багато інших протягом тривалого часу підіймали питання щодо розуміння сутності інновацій та їх місцем у розвитку на мікро- і макрорівнях. Однак, на сучасному етапі розвитку науки й виробництва виявляються нові властивості, сфери походження і застосування інновацій, проблемою залишаються теоретико-методологічні питання щодо їх сутності і впровадження у енергозбереженні, їх функціональна адаптація у соціально-економічному житті.

Постановка завдання. Поглиблення теоретичних основ сутності, сфери походження, застосування, класифікації інновацій як управлінської категорії; висвітлення сучасних тенденцій і перспектив запровадження інновацій у енергозбереженні, їх функціональна адаптація у сучасних умовах України за сферами діяльності – зумовили мету дослідження.

Виклад основного матеріалу досліджень.

Спираючись на загальноприйняте поняття «інноватики» її можна визначити, як сферу розуміння інновацій як явища, а також: процесів щодо їх формування, адаптації у соціумі та соціуму і людини до них; їх розвитку через освоєння, використання та поширення; управління ними в усіх сферах функціонування через методологію, організацію, механізми контрольованих змін.

Посилаючись на наведену дефініцію «інноватики» треба зазначити, що енергоефективність, сьогодні та у майбутньому, є безпремінним аспектом життя кожної людини. Спіратися зазначений факт має саме на інновації у енергоспоживанні та енергозбереженні.

Дослідження літературних джерел показали, що інновації трактуються різними вченими в залежності від особистих уподобань, об'єкту дослідження та сфери діяльності. Відтак, можна виділити п'ять основних напрямків тлумачення зазначеного поняття: процес, наслідок, втілення, чинник, результат (рис. 1).

Рис. 1. Системата трактувань поняття інновація

[авторська розробка]

Керуючись трактуваннями інновації різних авторів та вище зазначеною схемою можна виділити наступні сфери походження інновацій: соціальна, виробнича, обслуговування, освітня, наукова, фінансова, ринкова, екологічна та інші. На даному етапі дослідження нас цікавлять саме ці сфери походження інновацій оскільки вони тісно пов'язані із діяльністю виробничого підприємства і, як відомо, кожна з них пов'язана зі всіма іншими (рис 2).

Рис. 2. Сфери походження та застосування інновацій

[авторська розробка]

Представлений рисунок дає можливість з'ясувати взаємодію різних сфер походження інновацій та формування інновацій відповідно до етапів інноваційного процесу.

Таким чином, поняття «інновація», у такому контексті, має вигляд кінцевого результату інноваційної діяльності в основі якого лежать старі чи нові знання, новітні технології чи технології які раніше не використовувались у даній сфері діяльності, незвичайна кооперація факторів виробництва з метою отримання довготривалого інтегрального ефекту, нових організаційних та управлінських рішень, нових продуктів, послуг з новими якостями та високим ринковим попитом.

За для подальшого розкриття сутності інновацій, різноманіття та багатогранності областей використання, методів і способів управління ними необхідним є вивчення їх способів класифікації.

Вивчення літературних джерел [2-4; 6; 9; 11] дало змогу розділити методи класифікації інновацій на прості і складні – багаторівневі.

Класифікація за простими методами здійснюється в залежності від: змісту (продуктові, техноло-

гічні, ринкові); ступеня новизни і значущості (базисні інновації, поліпшуючі інновації, псевдо інновації); в залежності від використання наукових знань та областей їх застосування. А складні – багаторівневі класифікації різняться нашаруваннями різних методів і прийомів поєднання інновацій.

Всі розглянуті тлумачення та методи класифікації інновацій дали змогу визначити інновацію і конкретизувати інноваційний процес за його масштабністю, результатами та впливовістю, як це показано на рисунку 3. Сконцентрована інформація допоможе обрати та застосувати методи оцінки ефективності від впровадження різних видів інновацій на конкретному суб'єкті економічної діяльності.

Будь яка інновація – є продуктом спрямованих вольових зусиль у подоланні проблем, що неминує виникають на шляху розвитку. Спрямовані вольові зусилля, по суті, є управлінськими рішеннями, які відповідають певним вимогам, а також спрямовані на подолання перешкод, що сформовані виходячи із сучасного стану системи і можливостей продуктованих внутрішнім і зовнішнім середовищем.

<i>Етапи інноваційного процесу</i>	Науковий		Техніко-технологічний			Виробничий	Експлуатаційний	
<i>Види інноваційної діяльності</i>	Фундаментальні дослідження	Прикладні дослідження	Технічні розробки	Дослідне виробництво	Підготовка до виробництва	Промислове виробництво	Маркетингові дослідження	Збут
<i>Результати інноваційної діяльності</i>	Нові наукові знання		Процесні перетворення			Продуктові інновації	Ринкові інновації	
<i>Масштаб застосування</i>	Глобальні		Галузеві			Локальні		
<i>Типи нововведень</i>	Радикальні		Поліпшуючі			Модифікаційні		
<i>Види інновацій</i>	Відкриття	Винаходи	Нові технології та техніка виробництва продукції	Нові організації виробництва та управлінські процеси		Нові товари Нові послуги	Нові методи діяльності на ринку	
<i>Вид ефекту від впровадження інновацій</i>	Екологічний						Соціальний	
	Економічний					Екологічний		
	Соціальний		Економічний					
	Інтегральний							

Рис. 3. Таблиця видів інновацій відповідно до інноваційного процесу та ефективності [авторська розробка]

Отже, спираючись на вище наведену інформацію, розглядати особливості інноватики в управлінні енергозбереженням треба з позиції багаторівневого нашарування за сферами функціонування: для країни, для підприємств галузей господарювання, для індивіда.

Керуючись дедукційним модусом розкриття сутності явища інновацій в енергозбереженні (досягнення в науці, техніці, технологіях виробництва та акумулювання електроенергії) – на основі деталей, розглянемо ланцюг інноватики в управлінні енергозбереженням починаючи з потреб споживачів енергії.

Доречним буде почати із завдань енергозбереження, які треба вирішити у соціальній сфері (рис. 2), а саме: підвищення зацікавленості споживачів державою у енергозбереженні за допомогою: розвитку інституційних та фінансових програм підтримки; цифровізації соціальної сфери в енергозбереженні; формування кадрового потенціалу з компетенціями у відновлювальній енергетиці.

Інструментами для реалізації зазначених завдань є ряд рішень та технологій [1, 7]:

- дизайнерські рішення пов'язані із багаторівневою системою освітлення, яка заснована на методах створення аварійного освітлення з використанням автономної та мережевої системи живлення. Така «домашня система» базується на використанні: світлодіодних стрічок та світло-відбиваючого матеріалу (дзеркальні поверхні, світлопоглинаючі фарби, металізовані поверхні) в якості додаткового джерела живлення для створення світлових маркерів.

- smart-мережі, які, за допомогою цифрових технологій, змінюють доступність електроенергії відповідно до потреб її використання;

- водневі та кисневі паливні комірки для транспортних засобів, відпрацюваннями яких є тепло та вода;

- літій-кисневі акумулятори для електромобілів, які на сьогодні потребують наукового доопрацювання у частині коротких замикань та швидкої втрати енергії;

- сонячні панелі на космічній сонячній енергії, які підключаються безпосередньо не до енергомережі будинку, а за допомогою технологій бездротової передачі енергії у житло, що вже успішно впроваджуються.

- кремнієві сонячні панелі, для використання яких основною проблемою є геополітичне виробництво кристалічного та аморфного кремнію (основні вдобувачі: Китай, РФ, Норвегія, Бразилія, США, Україна – 12 місто);

- електростанції оснащені приливними турбінами - особливого значення набувають у морських регіонах, але потребують урахування інтересів промислового бізнесу;

- технології «четвертого покоління» у мирному атомі розвиваються сьогодні на рівні активних досліджень і розробок щодо внесення істотних змін в існуючі ядерні реактори.

Щодо практики інноватики в управлінні енергозбереженням як можливостей для розвитку підприємств та галузей господарювання, треба відмітити масштабну програму «Іноватори енергоефективності України» [8].

Дана комплексна акселераційна програма для українських підприємств, які розробляють інноваційні рішення енергоефективності була запроваджена у січні 2024 року. Вже на весні 2025 року ініціатори програми запропонували оновлення каталогу іноваторів енергоефективності України через пропозицію долучитися бізнесу та організації, які дотичні до розробки й впровадження енергоефективних інновацій, на порталі Дія [5]. Окреслені ініціативи спрямовані на: розвиток сталої енергетики; підтримку українських підприємств-іноваторів на ринку енергоефективних технологій; просування України як надійного партнера та конкурентоспроможного гравця на глобальному рівні; забезпечення енергетичного майбутнього країни.

Загальні проблеми у питаннях енергозбереження на рівні України існуючі енергетичні інновації, вимоги до них, перешкоди у застосуванні, наявні можливості та результати управлінських рішень у подоланні проблем на рівні держави окреслені у таблиці 2.

Продовження таблиці 2

<p><i>Перешкоди виробництва інноваційної енергії</i></p>	<p>Немає жодної стратегії розвитку водневої енергетики в Україні; Відсутні заходи щодо стимулювання виробництва та споживання водневого палива Немає промислової бази.</p>	<p>Енергетична ефективність установок повинна відповідати світовим стандартам.</p>	<p>Відсутні заохочення наукових розробок у галузі енергетики.</p>	<p>Зберігається висока вартість досліджень та обладнання для досліджень у даній галузі та на даному етапі розвитку ядерної енергетики, ще не був збудований жоден з запропонованих реакторів четвертого покоління.</p>	<p>Монополія на ринку електроенергії та володіють електромережею, куди повинен подаватися струм когенераційних установок Одиничні машинобудівні підприємствами, що виробляють когенераційні установки є АТВТ «Первомайськдизельмаш» та АК «Південьтрансенерго».</p>
<p><i>Можливості енергетичного сектору країни</i></p>	<p>Відповідно до «водневого» сценарію широкомасштабне виробництво водню у світі розпочнеться після 2030 року і буде стимулюватися зниженням вартості водневих технологій та зростанням споживання водню у транспортному секторі, на ТЕЦ для виробництва електроенергії та тепла</p>	<p>Когенераційні установки, що можуть працювати на біодизелі, шахтних газах та інших альтернативних джерелах енергії відходи деревини, господарчої діяльності, сільського господарства, звалища, смітники, біопаливо, торф (запаси якого в Україні становлять більше 7 млрд. т) пелетний котел, що працює на паливних гранулах.</p>	<p>Наявна база вітрогенераторів та вітроелектростанцій, Сонячних генераторів та електростанцій</p>	<p>Потужна база ядерної енергетики</p>	<p>Наявність ресурсів шахтного метану в Україні є значними. Швидка окупність когенераційної установки та теплового насосу</p>
<p><i>Управлінські рішення</i></p>	<p>Для водневої енергетики: - проведення досліджень у галузі водневої енергетики; - впровадження наукових розробок у галузі водневої енергетики підприємствами, що виробляють енергетичне обладнання; - стимулювання попиту на екологічне чисте обладнання.</p>	<p>Утилізація промислових та побутових відходів визнати самостійною багатогранною можливістю та проблемою одночасно. Поліпшення екологічного стану і безпеки у вуглевидобуванні через зменшення частки ТЕЦ у виробництві електроенергії.</p>	<p>Зниження викидів шкідливих речовин в атмосферу, підвищення ефективності використання паливних ресурсів і, як наслідок, підвищення енергозалежності підприємств.</p>	<p>Активні дослідження і розробки по внесенню істотних змін в існуючі реактори. Налагодження переробки небезпечних відходів.</p>	<p>Покращення якості життя населення за допомогою стримування росту тарифів на тепло та електроенергію, покращення якості послуг й децентралізація опалення.</p>

* Авторська розробка з використанням матеріалів [10]

Висновки. Розглянуті вище теоретичні концепції щодо тлумачень інновацій дають змогу стверджувати, що у практичному сенсі, виживання і подальший розвиток підприємства сьогодні залежить від того: чи займається підприємство інноваційними розробками; на скільки підприємство залучене до інноваційного процесу і які стадії даного процесу (фундаментальні дослідження, прикладні дослідження, технічні розробки, дослідне виробництво, підготовка до виробництва, промислове виробництво, маркетингові дослідження, збут) відповідають його основній діяльності. А що стосується теоретичних аспектів інноваційної діяльності, вони дають змогу узагальнити класифікаційні ознаки інновацій і конкретизувати процес виникнення і застосування їх за масштабністю, результативністю та впливовістю на економіку і підприємство й допомагають обрати та застосувати методи оцінки ефективності від впровадження різних видів інновацій на конкретному суб'єкті господарювання, зокрема, у енергетичному секторі України.

Список літератури

1. Голобородько О. П., Краус Н. М., Краус К. М. Інституалізація інноваційної складової сфери енергозбереження на засадах цифровізації. Інституційний репозиторій Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. 2018. URL: <https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/27661/1/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D0%B7.pdf>.
2. Краснокутська Н.В. Інноваційний менеджмент: Навч. Посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 504 с.
3. Крисальний О.В. Організаційно-економічні особливості інноваційної діяльності. Економіка АПК. 2005. №8. С.10-13.
4. Павленко І.А. Економіка та організація інноваційної діяльності: Навч. посіб. – Вид. 2-ге, без змін. – К.: КНЕУ, 2006. – 204 с.
5. Скрупник Р. Оновлення Каталогів інноваторів енергоефективності України на порталі Дія. Бізнес: відкрито форму для подачі заявок. Портал «Ремесло.медіа». 2025. URL: <https://remeslo.media/2025/05/19/inovations-diia-business/>.
6. Тивончук С.О., Тивончук С.В. Методологічні підходи щодо управління інноваційною діяльністю. Економіка АПК. 2005. №12. С.67-71.
7. Цибуля М. Багаторівнева система освітлення як автономна альтернатива при мережевих відключеннях. Інституційний репозиторій (електронного архіву) Київського національного університету технологій та дизайну. 2022. URL: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/22792/1/Innovatyka2022_V1_P256-260.pdf.
8. Цибулько А. Литвин В. Інноватори енергоефективності України. Портал «Асоціація енергоаудиторів України». 2024. URL: <https://aea.org.ua/2024/01/innovatory-enerhoefektyvnosti-ukrainy/>.
9. Цигилик І.І., Кропельницька С.О., Мозіль О.І., Ткачук І.Г. Економіка й організація інноваційної діяльності: Навч. Посібник. – Київ: «Центр навчальної літератури», 2004. – 128 с.
10. Юдін М. А. Інновації в енергозбереженні як засіб підтримання енергетичної безпеки держави. Економічні інновації. Випуск 41. 2010. С. 302-310. URL: <http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/66584/35-Yudin.pdf?sequence=1>.
11. Satarelli, E. and Pesciarelli, E. The Emergence of Vision: The Development of Schumpeters Theory of Entrepreneurship. History of Political Economy. Vol. 22. 1990. № 4. p. 677.